

NANOPARTÍCULA DE OURO COMO SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA PARA O FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO DOCETAXEL

 DOI: 10.5281/zenodo.5768660

Bruno Abilio da Silva Machado¹

Graduado em Radiologia pela UNINASSAU. Especialista em Neuroeducação pela FAEL. Pesquisador e Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ciências Biológicas- NEPEA. bruno.smachado@ufpe.br.

Ludymilla de Lima Silva²

Graduanda em Biomedicina pela Faculdade Evangélica de Ceres- FACER. ludymillaludylls@gmail.com.

Josué Brito Gondim³

Graduado em Radiologia pela UNIFIP. Pós-graduando em Radioterapia no Instituto Michelle Sales. Josue5brito1@gmail.com.

Emanuel Osvaldo de Sousa⁴

Fisioterapeuta. Prof^o do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Piauí- UNIFAPI. emanfisio@hotmail.com.

Cícero Santos Souza⁵

Graduando de Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB. cicerossz@hotmail.com.

Camila Lima Ribeiro⁶

Enfermeira pela Universidade Federal de Fortaleza- UFC. Camila_lima_ribeiro@hotmail.com.

Victor Guilherme Pereira da Silva Marques⁷

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário do Piauí- UNIFAPI. Guilhermevictor521@gmail.com.

Sarah Maria Osório de Carvalho⁸

Enfermeira pelo Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA.

Sarahosorio34@gmail.com.

Francilene Vieira da Silva Freitas⁹

Bióloga. Mestre em Farmacologia pela UFPI. Doutora em Biotecnologia pela

RENORBIO-UFPI. francilenev@gmail.com.

Resumo: Este estudo buscou conhecer o potencial da nanopartícula de ouro como sistema de liberação controlada para o fármaco antineoplásico docetaxel. Trata-se de uma revisão narrativa com abordagem exploratória, qualitativa e descritiva dos dados. As buscas foram realizadas nas bases de dados: BDNF, LILACS e SCIELO, acessadas por meio da busca avançada na BVS. Utilizou-se os descritores associados pelos operadores booleanos: "Docetaxel AND Câncer" e "Nanopartícula de ouro OR Tratamento AND Câncer OR Docetaxel AND Encapsulamento OR Terapêutica", incluindo, teses, dissertações e artigos originais disponíveis na íntegra no formato *on-line*, publicados na íntegra entre os anos de 2016 a 2021. De acordo com os critérios de elegibilidade, foram inclusos 07 artigos neste estudo. Nessa perspectiva, o câncer é uma das doenças mais devastadoras do mundo, no entanto, uma melhor compreensão da biologia do tumor e melhores dispositivos de diagnóstico podem levar a melhores resultados terapêuticos, os sistemas de liberação controlada associada ao docetaxel vem demonstrando um grande potencial para reduzir a toxicidade e aumentar os efeitos terapêuticos da droga. Portanto, a biotecnologia vem tornando possível, através de nanocarreadores e nanopartículas de ouro contendo fármacos antineoplásicos como o docetaxel, favorecendo dessa forma a liberação controlada e monitorada na terapêutica do câncer e menos efeitos colaterais ao paciente.

Palavras-chave: Carcinoma, Nanopartículas, Tratamento, Sistemas de liberação de fármacos.

Abstract: This study sought to know the potential of the gold nanoparticle as a controlled release system for the antineoplastic drug docetaxel. This is a narrative review with an exploratory, qualitative and descriptive approach to data. The searches were carried out in the BDNF, LILACS and SCIELO databases, accessed through the advanced search in the VHL. We used the descriptors associated by Boolean operators: "Docetaxel AND Cancer" and "Gold nanoparticle OR Treatment AND Cancer OR Docetaxel AND Encapsulation OR Therapeutics", including, theses, dissertations and original articles available in full in online format, published in full between the years 2017 to 2021. According to the eligibility criteria, 07 articles were included in this study. In this perspective, cancer is one of the most devastating diseases in the world, however, a better understanding of tumor biology and better diagnostic devices can lead to better therapeutic outcomes, controlled release systems of specific antitumor

drugs have shown great potential to reduce toxicity and increase therapeutic effects. Therefore, biotechnology has been making possible, through nanocarriers and gold nanoparticles containing antineoplastic drugs such as docetaxel, thus favoring the controlled and monitored release in cancer therapy and fewer side effects to the patient

Keywords: Carcinoma, Nanoparticles, Treatment, Drug delivery systems.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença estigmatizada pela sociedade e que causa muitos sofrimentos e mudanças na vida e no cotidiano das pessoas afetadas por esta patologia (BROCHADO,2019). Logo, o diagnóstico do câncer pode trazer modificações significativas na maneira de viver das pessoas, em consequência das transformações físicas e emocionais, inquietação, algias, desfiguração, dependência e perda da autoestima (PELAEZ *et al.*, 2020).

As nanopartículas de ouro (AuNPs) viabilizam maior eficiência de encapsulação e liberação controlada em comparação aos sistemas de encapsulação convencionais. Com isso, possuem tamanho pequeno suficiente para serem injetadas diretamente no sistema circulatório, assim como a possibilidade de administração por outras vias como a pulmonar, nasal, transcutânea e oral (ANDRADE, 2018).

A terapêutica do câncer está relacionada à farmacocinética e à farmacodinâmica de cada medicamento, é possível a avaliação de antagonismo ou sinergismo, tanto em relação à eficácia quanto à segurança. O docetaxel é uma medicação que atua como inibidor da divisão celular em tumores mamários (NERIS *et al.*, 2016). Deste modo, impede o crescimento tumoral, assim como o surgimento de metástases e diminui o risco de morte pela doença (ANANDHAKUMAR *et al.*, 2017).

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho consiste em conhecer o potencial da nanopartícula de ouro como sistema de liberação controlada para o fármaco antineoplásico docetaxel. Logo, além da nanopartícula de ouro, diminuir o intervalo de dosagem e reduzir os efeitos colaterais indesejados, uma vez que utiliza uma menor quantidade do princípio ativo, resultando em menor custo no tratamento do câncer.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa com abordagem exploratória, qualitativa e descritiva dos dados.

Para fundamentação teórica, utilizou as seguintes bases de dados: Base de

Dados em Enfermagem (BDENF), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS) e as bibliotecas virtuais em saúde: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), identificados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2016 a 2021, por meio dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “*Docetaxel AND Câncer*” e “*Nanopartícula de ouro OR Tratamento AND Câncer OR Docetaxel AND Encapsulamento OR Terapêutica*”, com a utilização dos operadores booleanos AND e OR, entre os descritores, que foram empregados em dupla e trio. Os critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra no formato digital que abordassem a temática de estudo, teses, dissertações, publicados na língua portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão foram: trabalhos que não se encaixaram nos critérios de inclusão e repetidos em bases de dados, revisões, editoriais e boletins médicos.

O conjunto de informações foi arquivado em banco de dados para proceder com a análise das publicações. A triagem ocorreu por intermédio da leitura do título, do resumo e objetivo de todos os textos da base de dados. Após isto, efetuada a análise, interpretação e síntese dos selecionados para serem incluídos. A revisão de todos os artigos foi realizada por meio de avaliação independente dos autores.

A pesquisa dos descritores nas bases de dados resultou em 38 publicações. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 25 artigos para leitura na íntegra e 07 artigos para a composição deste estudo.

Por tratar-se de uma revisão, a pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), no entanto, reafirma-se a garantia dos preceitos éticos e legais durante todo o processo de escrita do manuscrito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos existentes de doenças graves como o câncer, doenças altamente patogênicas, infecciosas e também várias outras doenças metabólicas são limitadas devido à baixa biodisponibilidade do fármaco (CARVALHO *et al.*, 2020). As nanocápsulas são sistemas do tipo reservatório, sendo essa configuração constituída por um núcleo contendo o fármaco que pode estar no estado sólido ou líquido.

Nesse caso, o princípio ativo é revestido por uma membrana polimérica ou parede permeável. Nesse cenário, o docetaxel se destaca por se ligar com alta

afinidade as proteínas das células tumorais. Impedindo a divisão celular e consequentemente o crescimento tumoral (NERIS *et al.*, 2016).

As nanoesferas são características dos sistemas matriciais ou monolíticos, nos quais o fármaco se encontra incorporado ou adsorvido homoganeamente na estrutura de um polímero ou de uma união de polímeros, de composição química e propriedades variáveis (TEIXEIRA, 2018).

Nesse contexto, o aumento da concentração, a ação do fármaco ultrapassa o nível terapêutico e ele torna-se tóxico, diferentemente da liberação controlada, que apresenta efeito constante durante o tempo de tratamento, sem a necessidade do aumento da concentração do fármaco e aumento do número de dosagens (BROCHADO, 2019).

Às estratégias de combinação de quimioterápicos, que podem ser personalizadas para otimizar o tratamento contra o câncer (CARVALHO, 2018). Surge a possibilidade das combinações específicas de nanocarreadores e moléculas alvo, que, certamente contribuiriam na melhora dos resultados terapêuticos e nos custos reduzidos, representando uma modalidade importante na terapêutica e de diagnóstico de câncer (ANANDHAKUMAR *et al.*, 2017).

Além disso, quanto maior a exposição a medicamentos antineoplásicos, menos estável e mais fragilizada ficará a vascularização. Portanto, medicamentos administrados por último apresentam maior chance de extravasar, independente da técnica utilizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, ao concluir o presente estudo, percebe-se a falta de estudos na temática em questão. Coexiste um grande desafio para o tratamento do câncer, que seria em direcionar o fármaco para o tumor sem que este cause danos às células normais do organismo.

Com o advento da biotecnologia isto está se tornando possível, através de nanocarreadores e nanopartículas de ouro contendo fármacos antineoplásicos como o docetaxel, favorecendo dessa forma a liberação controlada e monitorada na terapêutica do câncer.

Assim, é possível fortificar a relevância trazida nesse trabalho, no que se reflete a utilização da nanopartícula de ouro como sistema de liberação controlada para o

fármaco antineoplásico docetaxel. Sendo necessário ainda maior aperfeiçoamento e análises laboratoriais. Seu uso só deve ser feito após prescrição médica, devido à necessidade de monitoramento e prevenção dos efeitos colaterais. Com o desenvolvimento de novas terapêuticas e diagnósticos, o acesso ao usuário será mais fácil, melhorando assim sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Barbara Yasmin Garcia. **Avaliação da capacidade antitumoral de nanopartículas lipídicas sólidas contendo docetaxel em células de carcinoma de ovário sensíveis e resistentes in vitro.** 2018. xviii, 103 f., il. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) —Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

ANANDHAKUMAR, S.; KRISHNAMOORTHY, G.; RAMKUMAR, K. M.; RAICHUR, A. M. Preparation of collagen peptide functionalized chitosan nanoparticles by ionic gelation method: An effective carrier system for encapsulation and release of doxorubicin for cancer drug delivery. **Materials Science and Engineering**, v. 70, n. 1, p. 378-385, 2017.

BROCHADO, P.M.D.S.C. **Nanotecnologia e a sua aplicação à terapêutica oncológica.** Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Escola da Ciências e Tecnologias da saúde. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas), Lisboa 2019.

CARVALHO, Juliana Lopes *et al.* Utilização de Nanopartículas no Tratamento do Câncer: Aspectos Gerais, Mecanismos de Ação Antineoplásicos e Aplicabilidades Tumoriais. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 65, n. 4, p. e-13400, fev. 2020.

MENDES, Rosana Maria *et al.* A análise de conteúdo como uma metodologia. **Cadernos de Pesquisa [online]**. v. 47, n. 165, pp. 1044-1066, novembro, 2017.

NERIS, Rhyquelle Rhibna *et al.* Indução da dor pelo quimioterápico docetaxel em mulheres com câncer de mama. **Acta Paulista de Enfermagem [online]**. v. 29, n. 4, pp. 397-404, 2016.

PELAEZ, Dóro Maribel *et al.* O câncer e sua representação simbólica. **Psicologia: Ciência e Profissão [online]**. v. 24, n. 2, pp. 120-133. Novembro, 2020.

TEIXEIRA, Genisson Barbosa. **Nanocarreador baseado em quitosana tiolada e nanopartícula de ouro como sistema de liberação controlada para o fármaco antineoplásico docetaxel.** 2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018.